

关于信息反馈模型的搭建和其作用及信息传播程度

About the construction of the information feedback model and its function and the degree of information dissemination

江雪文化和社會傳播研究組
JIANGXUE CULTURE AND SOCIAL
COMMUNICATION RESEARCH
GROUP

Rhyme.qing¹; Dachuan Zhang²;

¹ JNO Work Group(JNO) 工作组成员, JNTH(Joint Nowadays The Humanities) 人文和社会科学组织理事会下工程计划组 JCSCRG 工作组成员; JNEG 工作组下理事会 Jiangxue Team 基础安全项目江雪文化和传播组及舆情安全团队成员;

² 郑州师范学院;JNEO(Joint Nowadays Editorial Organization)编辑组织下工作组成员;

JIANGXUE TEAM

Abstract——经2022年11月26日江雪分析舆情安全团队检测到相关自媒体通过营造“新疆着火”一词从2022年十一月六日发酵至今, JCSCRG 将通过今年十月江雪舆情安全团队的分析报告¹来进行延申自11月26日开始在吉林、湖南、长沙、重庆、湖北、山东、青岛、烟台、沈阳、哈尔滨、陕西、香港、厦门等地区有所迹象及乌鲁木齐、北京、四川成都、广州珠海、上海、江苏南京等重灾区所引起的非暴力运动事件信息反馈模型的溯源。

本文通过江研院 JNIO 去中心化工作流分发至 JNTH, 由下属工作组织 JCSCRG 进行分析和报告, 感谢南京传媒学院提供的前期方向执导。

1 Introduction

随着互联网基础设施的发展丰富了信息传播渠道的同时, 也加速了以信息为载体的互联网平台信息传播, 打破了群众的认知壁垒, 因此普通民众也可以通过低成本的方式获取到需要的信息。

而在信息传播的同时, 也加速了社会性事件新闻的传播速度, 因此网民可以基于宪法所赋予公民的监督权, 依照法律规定, 通过各种途径和形式, 管理国家事务, 管理经济和文化事业, 管理社会事务, 实施公民的基本权利。

2 矛盾

在赋予人民监督权的同时, 也会造成滥用监督权的现象和冲突, 因此就会对于滥用权利的主体施行内容管制。即《网络信息内容生态治理规定》和《互联网跟贴评论服务管理规定》颁布, 一定程度上限制了滥用监督权的现象和不实信息的传播。

但在施行内容管制的同时, 对于不实信息的判断则会出

现严重的矛盾问题, 即这件事可能发生, 但为了社会稳定而进行封锁, 却依旧发生了, 且在内容管制的前期进行了一定程度上的传播, 而在传播的过程中依旧被其进行内容管制。

在上述过程中, 政府公信力将会进一步的降低, 带来社会动荡, 即内容管制的失调, 形成一种异化。随着互联网的发展和基础设施的完善, 内容管控的生态和其作用也进一步被其降解而进行透明化。

内容管制的本质是避免不实信息的传播有助于降低社会恐慌性等问题, 但如若放任内容管制的失调就会导致官方渠道和第三方渠道形成一种差异, 出自于公民对官方渠道的一种不信任, 反而会加速第三方渠道的信息传播。

2.1 Classroom theory

这种现象主要由信息反馈和政府透明度的建设存在的问题, 即上层信息对下层信息的一种封闭, 而下层信息传递至上层则需要层层阻碍并进行降解, 从而出现的一种“课堂理论(Classroom theory)”。

通过图1.1可以更加具体的理解课堂理论在“白纸运动”中的后期所引发的问题。在课堂理论中，学生(Student)之间在私下里发生矛盾，而任课老师(Teacher)是第一时间看到的只是结果，而矛盾出现的过程和缘由却常常被削弱或忽视。

在第二程度中汇报给领导圈(Lead)也仅仅是片面或带有个人主观意识的结果，而学生之间矛盾发生与冲突产生的缘由则会在这个过程中被传递者扭曲或者削弱，从而无法真实反馈至领导圈中，导致领导无法正确研判。有时甚至因为并未达到需要向领导圈汇报的程度，所以导致第二阶段无法构成。

而领导(Headmaster)得知的信息是你们班上很乱，需要改进从而下发给主任(Director)，之后在下发给老师，而老师在进行执行，在这个过程中为什么乱出于什么导致的则会在领导圈的反馈中被再次降解。

部分负责的老师会单独找两位有矛盾的学生进行讨论，因此课堂理论被进行至谈话阶段，从而进一步了解为缘由，而了解问题，这也是解决问题的前提条件。

2.2 前提条件无法构成

在“白纸运动”等类似非暴力冲突事件，暴力执行机构和相关机构或群体不会了解事件的发生缘由而是进行直接主观上的定义，因此在这个过程中缺少了对所形成这种现象的主要分析和针对性的溯源，将事件转移至另一个群体中，发现另一个群体中的问题。

因此诸如类似的冲突事件只会越发严重，无法从根本进行遏制，同时也反映出了目前的内容管制的缺陷，以及无法适应于信息爆炸的时代。

2.3 信息的传播降解

根据课堂理论的模型，在信息传播中和个体捕获的同时，信息会在传播时进行降解，从而演变出脱离信息传播开始时的主要信息。

而信息反馈的同时，则会在每一个阶段中层层降解，即每一层都在降低消息的完整性，因此也就造成了每一个阶段看一个问题的时候，会有不同的角度，而不同的角度无法统一且并不具有专业性和其针对性，因此就会发生信息的无效反馈，即处理消息的时候无从下手或处理过当。

这类问题通常适用于组织结构复杂且反馈程序较为庞大的组织中尤为常见，同时在此阶段中缺少了对于事件当事人的直接参与，因此信息无法达成有效的反馈。

3 信息的传播程度

对于个体之间的信息传播，分为了主动和被动两种情况，对于主动了解信息的前提是有一定的兴趣和经常关注类似消息并由系统根据用户画像进行其推送，由用户自发的进行点击的情况下，是对于主动了解。

而主动了解的基础是有自己的想法和独特的见解及知识水平的，这在当今互联网生态逐步完善的时代中，普通人很难获取到消息的来源。

同时加之其眼花缭乱的互联网泛娱乐生态和专业技术的娱乐化的加持下²，通常会限制其这种个体的主动性，因此也会导致其创造力和其思维的下降，也就形成了一种无形的台阶以阻碍其部分群体了解。

3.1 信息的受众

通常，对于被动传播很多程度上来自于其朋友圈和自身所关注的一些信息发布渠道，对于前者来说，朋友圈的信息传播渠道更加的固定且受众根据其个体的喜好和生活方式所进行添加，即生活中或自己感兴趣的好友所组成的信息传播渠道。

这种的传播渠道是被动的，因此介于此了解的传播速度会不亚于其课堂理论中的学生和学生之间的讨论，而信息的传播具有一定热度时，将会引来其监管部门和更加细致的内容审查，在此阶段出于严格的内容审查机制，通常会被封禁，因此反馈模型中的前期条件无法构成，

即内容创作主体或受众并不了解其具体被封禁的问题，只是其执行机构单方面的暴力执行进行处理。

而这种单方面处理的内容管制生态，则会导致内容受众群体和职能机构形成一种冲突，并演变成一种势力范围，引发群体之间的矛盾。

3.3 信息的传播模型

对于图 1.2 中，主动了解信息的群体(Spontaneity)通常会获取到更多且更加多元的信息面来判断信息的真伪性。而被动了解(Passive)并不是完全没有了解，而是经过大量的非一手来源信息(Secondary message)经过多次降解来了解消息。

在这个过程中多数为无效反馈，即一条线中出现了多种其他不同角度上的解读，而主要所阐述的信息将会被忽略，这在课堂理论中的信息反馈一样，部分情况下主动了解的群体也会创作其非一手来源信息(Secondary message)获得其受众。

因此需要读者像课堂理论中负责的老师那样，去主动了解其消息的源头和缘由，以此来进行判断。

但随着相关娱乐平台的发展，根据其用户喜好的精准推送让其沉迷，则会限制这种自发性，以造成非主动了解的群体愈发增长的现象在目前较为常见，并进行官方传播，衍生出了另一种消息即(Secondary message)，进行了内容生态的非良性闭环。

诸如此类信息随着泛知识平台的发展，同样影响着受众群体的扩大化，并侧面的降低这种自发性，在“*How to ringfence diversity and individualism in a static pack culture?*³”问题中，可以通过这种手

段，保障其某一核心既得利益者的竞争力，限制其公民施行自身监督权的基本保障和未来发展前景，并影响着社会主流价值观的异化，撼动人性的基本人权和人性道德的从良发展⁴。

参考资料

[1]R. Qing and C. Song, "(PDF) About the current situation and problems of Chinese society reflected during the epidemic," Researchgate, Oct. 29, 2022. https://www.researchgate.net/publication/364820646_About_the_current_situation_and_problems_of_Chinese_society_reflected_during_the_epidemic(访问时间 December. 2, 2022).

[2]R. Qing and F. Gelder, "(PDF) Analysis of Cyberspace Governance and Contact Dependence Points of Contemporary Youth Games," Researchgate, Jun. 1, 2022. https://www.researchgate.net/publication/361639944_Analysis_of_Cyberspace_Governance_and_Contact_Dependence_Points_of_Contemporary_Youth_Games(访问时间 December. 2, 2022).

[3]R. Qing, "How to ringfence diversity and individualism in a static pack culture? | ResearchGate," Researchgate, Nov. 30, 2022. https://www.researchgate.net/post/How_to_ringfence_diversity_and_individualism_in_a_static_pack_culture2(访问时间 December. 2, 2022).

[4]R. Qing, J. Zheng, Z. Zhao and J. Harris, "(PDF) The Influence and Derivation of "Asian-fishing" and "Yellow fever" in China and the Stereotype of "Asian Fetishization"," Researchgate, Oct. 2, 2022. https://www.researchgate.net/publication/364699784_The_Influence_and_Derivation_of_Asian-fishing_and_Yellow_fever_in_China_and_the_Stereotype_of_Asian_Fetishization(访问时间 December. 2, 2022).